

УДК 004.774(091)

Олефіренко Надія

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0002-9086-0359>

Пальчиков Роман

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІСТОРІЯ ЇХ РОЗВИТКУ

Анотація. У статті проаналізовано поняття веб-технологій, розкрито специфіку веб ресурсів концепцій веб 1.0, веб 2.0, веб.3.0. Висвітлено специфіку ресурсів веб 3.0. – всеохопний доступ до ресурсів незалежно від часу, пристрою чи пристрою, розширення Інтернет-речей, інтеграція штучного інтелекту, використання доповненої реальності, використання децентралізованих додатків, інтеграція віртуальних помічників. Висвітлено технологічні рішення, необхідні для функціонування сучасних веб-ресурсів.

Ключові слова: веб-технології; веб 3.0; веб-сайт; веб-сторінка; Інтернет.

Визначення проблеми та її актуальність. Сучасне суспільство зараз неможливе без цифрових сервісів, інформаційних ресурсів, мобільних платформ, що працюють у мережі Інтернет. Веб-технології стали ключовим інструментом життя, комунікації, бізнесу, освіти, науки, дозвілля тощо. Розвиток веб-технологій є безперервним процесом, що відбиває загальні тенденції цифрової трансформації нашого суспільства. Впродовж років веб-ресурси змінювалися від перших статичних веб-сторінок, до складних динамічних і адаптивних систем, які реагують на потреби користувача, забезпечують швидкий доступ до потрібної інформації, надають можливість обмінюватися знаннями в глобальному просторі.

Взаємодіючи з веб-простором, користувач часто не замислюється над складністю технологій, що лежать в основі його функціонування. Проте для вчителя інформатики розуміння принципів побудови сучасних веб-сторінок, їхньої структури, можливостей та інструментів, які забезпечують адаптивність, інтерактивність і зручність користування, є надзвичайно важливим. Це дає змогу формувати в учнів цілісне й правильне уявлення про цифрові технології, розвивати практичні навички створення власних веб-продуктів. для вчителя інформатики, які

Ступінь дослідження проблеми. Питання, присвячені аналізу комплексних технологічних рішень, необхідних для веб-розробки, достатньо рідко піднімаються у наукових дослідженнях. Основні поняття, пов'язані термінологічним апаратом, висвітлюються у роботах А. Кільченко, О. Поповського, О. Тебенко. Історичні аспекти розвитку веб-технологій піднімаються в роботах В. Горбіка, В. Гончар, А. Пацьора, П. Римар та інших. Проблеми викладання веб технологій у закладах освіти знаходять висвітлення у численних публікаціях В. Євтеєва, О. Собчук, С. Семерікова, А. Стовбика, І. Теплицького, М. Федоренко та інших.

Мета нашої роботи полягає у дослідженні та висвітленні історичних аспектів розвитку веб-технологій.

Зазначимо, що у науковій літературі поняття веб-технологій розглядають в таких ракурсах:

- як частину інформаційних технологій;
- з точки зору веб-сервісів – блог, сторінка, сайт, енциклопедія тощо;
- з точки зору веб-розробки (І. Бородкіна, Г. Бородкін);
- з огляду на динаміку розвитку веб-сервісів та засобів їх розробки і забезпечення – веб 1.0, веб 2.0, веб-3.0 (Т. О'Рейллі).

Поряд з поняттям веб-технології також використовується «Інтернет-технології», іноді як синонім, під яким переважно розуміються технології створення та використання інформаційних ресурсів різних типів, які функціонують в Інтернеті: блоги, чати, форуми, сайти, електронні бібліотеки та енциклопедії [6].

Крім того, при розгляді веб-технологій часто розуміють веб-дизайн, тобто оформлення сторінок веб-сайту, вибір елементів сайту, їх розміщення, взаємодія тощо. Веб-дизайн визначає зовнішнє оформлення веб-сайту, те, як він буде виглядати і наскільки буде привабливим для конкретного користувача.

Авторський колектив посібника [4] А. В. Кільченко, О. І. Поповський, О. В. Тебенко, О. В. Тебенко, Н. М. Матросова під веб-технологією розуміє комплекс методів, програмних технічних засобів, інтегрованих для ефективного опрацювання та використання веб-ресурсів, розміщених у мережевому середовищі [4]. У вузькому розумінні цей термін зазвичай пов'язується із технологіями створення веб-сторінок, що забезпечують відображення мультимедійного контенту - текстового, графічного, аудіо-, відеоматеріалів та анімації. Таке трактування зосереджується переважно на базових можливостях Інтернету і залишається актуальним і нині. Водночас, у сучасному цифровому суспільстві Інтернет виконує значно ширшу роль – він перетворився на універсальну платформу для комунікації, обміну й інтеграції даних, пошуку інформації, надання онлайн-сервісів і організації спільної діяльності користувачів незалежно від місця їх фізичного знаходження.

У зв'язку з цим поняття веб-технологій зараз розглядається ширше — як сукупність технічних, програмних і комунікаційних засобів, призначених для вирішення завдань взаємодії користувачів, обміну інформацією, доступу до цифрового контенту та організації колективної роботи в мережі Інтернет [4].

Веб технології – це сукупність технічних рішень, методів та інструментів, які забезпечують створення, розгортання та функціонування веб-сайтів та веб-додатків. Вони визначають принципи організації користувача з веб-середовищем, а також способи комунікації та обміну інформацією між учасниками мережі Інтернет.

Веб-сайти першого покоління, які ще належать до епохи Веб 1.0, зазвичай містять інформаційні ресурси, які є корисними для користувачів, однак не передбачають можливості подальшого повернення до цих матеріалів або їх оновлення [1]. Зазвичай, такі

сайти є статичними веб-сторінками. До сайтів епохи 1.0 відносяться особисті сайти, що надають інформацію про власника або компанію, що залишається незмінною впродовж тривалого часу.

Технології Веб 2.0 вже орієнтовані на динамічність та активну участь користувачів [1]. Прикладами таких ресурсів є блоги, соціальні мережі (наприклад, MySpace, Facebook, YouTube), де власники мають змогу регулярно оновлювати контент, а відвідувачі — коментувати, поширювати або навіть наповнювати інформаційний простір.

Ще однією суттєвою відмінністю є інтерактивність. Якщо сайти Веб 1.0 не передбачають зворотного зв'язку з користувачем, і відвідувач лише переглядає інформацію, не впливаючи на її зміст, то ресурси Веб 2.0 створюють умови для активної взаємодії [1].

Ще однією відмінністю між поколіннями веб є доступ до коду програмних продуктів. У Веб 1.0 програмне забезпечення переважно мало закритий характер і належало конкретним компаніям. Користувачі можуть лише використовувати наданий функціонал, не маючи можливості переглядати або змінювати його структуру [1]. Натомість, у середовищі Веб 2.0 набули поширення додатки з відкритим вихідним кодом. Це дає змогу не лише досліджувати їхню архітектуру, а й модифікувати функціонал відповідно до власних потреб або створювати нові на базі існуючих рішень. Прикладами є Netscape Navigator, який є типовим представником власницьких браузерів Веб 1.0, тоді як Firefox або Google Chrome уособлюють відкритість та колаборативність, притаманні Веб 2.0.

Т. О'Рейллі під веб 2.0, визначає методику проєктування інформаційних систем, що з урахуванням принципів мережевої взаємодії забезпечує підвищення ефективності функціонування системи в міру зростання кількості її користувачів [6]. Це визначення можна застосувати до поняття веб-технологій.

Термін «Веб 3.0» запровадив Джейсон Калаканіс [3], визначаючи його як середовище високоякісного контенту та сервісів, створених професіоналами на основі технологічної

платформи Веб 2.0. За його концепцією, Веб 2.0, будучи інструментарієм для розробки численних онлайн-сервісів, створив багато однотипних ресурсів, що призвело до зниження загальної цінності інформації. У відповідь на це Калаканіс пропонує еволюцію платформи до «культурної» версії — Веб 3.0, у якій ключову роль відіграють механізми рецензування та відбору дійсно корисного й цікавого контенту [3].

У процесі еволюції концепції Web 2.0 поступово сформувалося уявлення про Web 3.0, яке часто асоціюється із так званою семантичною мережею. Ще у 1994 році ідею семантичного Інтернету вперше окреслив Тім Бернерс-Лі. У подальших публікаціях він висловлював критичні зауваження щодо чинної архітектури Інтернету, зазначаючи, що така система є надто централізованою, неконтрольованою з боку користувача та вразливою з точки зору безпеки даних. У 2007 році Тім О'Райлі схарактеризував Web 3.0 як наступний етап розвитку цифрового середовища, в якому мережеві сервіси інтегруються з реальним фізичним світом [5]. Така взаємодія передбачає створення розумних систем, що опрацьовують контекстуальні дані, виводячи взаємодію користувача з мережею на якісно новий рівень.

Варто підкреслити, що концепція Web 3.0 досі перебуває на стадії активного формування. Її остаточне визначення ще не встановлено, що зумовлює відкритість до подальших технологічних, соціальних та інфраструктурних змін [5].

Концепція Web 3.0 сформувалася як відповідь на недоліки Web 2.0, зокрема — централізацію цифрової влади, монополізацію даних технологічними корпораціями, вразливість до цензури та обмеження приватності. Основна мета нової парадигми — децентралізувати Інтернет, посилити безпеку та надати користувачам повноцінний контроль над власною цифровою присутністю. У фокусі — самокерованість, прозорість, відкритий вихідний код, збереження приватності, а також технологічна незалежність від гегемонії великих компаній.

Одним із базових компонентів Web 3.0 є технологія блокчейн, яка забезпечує збереження даних у децентралізованій формі та дозволяє реалізувати концепцію цифрової власності [5].

Користувачі можуть токенізувати активи, керувати цифровими ідентифікаторами, безпечно зберігати інформацію, не покладаючись на централізовані сервери. Очікується, що взаємна інтеграція блокчейну, криптовалют та децентралізованих протоколів створить нову архітектуру цифрового середовища, в якій:

- усувається вплив державної чи корпоративної цензури;
- змінюються принципи цифрової економіки;
- трансформуються традиційні моделі управління.

Однією з ознак Web 3.0 є всепроникність або всеохопний доступ до ресурсів — незалежно від часу, простору чи пристрою. Якщо у Web 2.0 така властивість була реалізована через соціальні мережі та хмарні сервіси, то Web 3.0 розширює її за рахунок інтернету речей (IoT). У майбутньому мережа охоплюватиме не лише смартфони й комп'ютери, а й численні інтелектуальні пристрої: сенсори, носимі гаджети, побутову техніку тощо. Це забезпечить універсальний доступ до цифрового простору будь-коли й будь-де.

Інтеграція штучного інтелекту у Web 3.0 дозволяє перейти від простої обробки запитів до семантичного аналізу інформації. Машини зможуть не лише інтерпретувати текст, а й розпізнавати емоційне забарвлення, іронію, неоднозначність, що дає змогу, зокрема, виявляти фейковий контент або маніпуляції з рейтингами [5]. Прикладом впровадження таких технологій є система Google Play Store, яка, за допомогою AI, автоматично ідентифікувала та видалила понад 100 тисяч неправдивих негативних відгуків на застосунок Robinhood.

Web 3.0 також асоціюється із розвитком просторового Інтернету — концепції, що стирає межу між фізичним і цифровим світами завдяки тривимірній графіці, віртуальній та доповненій реальності. У межах цієї парадигми користувачі можуть:

- віртуально оглядати нерухомість,
- приміряти одяг онлайн,
- взаємодіяти з 3D-моделями об'єктів,
- використовувати імерсивні інтерфейси (UI/UX) у метавсесвіті.

Архітектура Web 3.0 ґрунтується на децентралізованих додатках (dApp), що функціонують без бекенд-серверів, часто в середовищі блокчейну. Дані таких додатків розподіляються у глобальній мережі вузлів, що забезпечує їх стійкість до атак, прозорість і неможливість зміни без авторизації [5].

Прикладом dApp є:

- BitTorrent — децентралізована система обміну файлами;
- Tor — браузер, що забезпечує анонімність користувача;
- Ethereum — платформа для створення смартконтрактів, які автоматизують процес виконання дій без потреби у третій стороні.

Деякі елементи Web 3.0 вже використовуються в повсякденному житті. Наприклад: віртуальні помічники (Alexa, Siri), які взаємодіють з голосовими командами та навчаються в процесі експлуатації; системи розумного будинку, що аналізують дані сенсорів для створення комфортного мікроклімату; Wolfram Alpha — аналітична пошукова система, яка надає чіткі фактичні відповіді, на відміну від Google, що орієнтується на популярні тренди у видачі результатів [5].

Таким чином, Web 3.0 формує принципово нову цифрову екосистему, в якій поєднуються децентралізовані технології, інтелектуальні системи обробки інформації, віртуальні середовища та повна інтеграція між користувачем, пристроями та даними. Очікується, що розвиток цієї парадигми змінить як інтернет-інфраструктуру, так і принципи функціонування суспільства у цифрову епоху.

Створення ресурсів на основі парадигми Web 3.0 ґрунтується на комплексі складних технологічних рішень:

- HTML (Hypertext Markup Language), яка є основним засобом розробки веб-сторінок і визначає їх структуру та зміст;
- CSS (Cascading Style Sheets), що застосовується для визначення зовнішнього вигляду веб-сторінок і включає правила стилізації;

- JavaScript, яка є мовою програмування, що потрібна для забезпечення інтерактивності веб-сторінки. Крім того, саме JavaScript здатний створювати динамічні ефекти, обробляти події та взаємодіяти з користувачем;
- PHP (Hypertext Preprocessor) — це серверна мова програмування, що широко використовується для створення функціональних веб-додатків. Вона дозволяє формувати динамічні веб-сторінки, обробляти запити з веб-форм, виконувати логіку бізнес-процесів і здійснювати обмін даними з базами даних;
- SQL (Structured Query Language) — мова структурованих запитів, призначена для створення, керування та маніпулювання даними у реляційних базах даних. У контексті веб-розробки SQL дозволяє зчитувати, додавати, змінювати й видаляти дані, що зберігаються на сервері;
- AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) — це технологія, яка забезпечує асинхронну взаємодію клієнта з сервером без необхідності повного перезавантаження сторінки. Завдяки AJAX можливе створення швидких, адаптивних та інтерактивних веб-застосунків, що покращують користувацький досвід;
- REST (Representational State Transfer) — архітектурний стиль організації веб-сервісів, що базується на використанні стандартних HTTP-запитів (GET, POST, PUT, DELETE) для обміну інформацією. REST-сервіси зазвичай передають дані у форматах JSON або XML і широко використовуються у створенні API;
- CMS (Content Management System) - системи керування вмістом (CMS) — це програмні платформи, які спрощують створення, редагування та адміністрування веб-сайтів без потреби в глибоких знаннях програмування. До найпоширеніших CMS належать WordPress, Joomla і Drupal;
- WebGL (Web Graphics Library) - це технологія для відтворення інтерактивної 2D та 3D графіки без використання додаткових плагінів у веб-браузері. Вона

базується на мові OpenGL ES і застосовується у веб-іграх, візуалізації даних, моделюванні та інших графічно насичених веб-застосунках;

- Web Security (безпека Веб-додатків) Забезпечення безпеки веб-додатків - надзвичайно важлива частина веб технологій. Це включає в себе заходи для захисту від атак, таких як SQL-ін'єкції та крос-сайтові сценарії [2].

Таким чином, веб технології представляють собою комплекс технічних рішень, методів та інструментів, які забезпечують створення, функціонування та розгортання веб сайтів. Веб ресурси першого покоління – це статичні веб-сторінки, які містять незмінювану тривалий час інформацію. Технології другого покоління орієнтовані на динамічність, інтерактивність та активну участь й взаємодію користувачів. Третє покоління веб ресурсів знаходиться на стадії активного формування і реалізується на основі принципів децентралізації інтернету, самокерованості, збереження приватності та безпеки. Специфічними рисами веб ресурсів третього покоління є вільний доступ до інформації незалежно від часу, простору або пристрою, розширення інтернет-речей, інтеграція штучного інтелекту, розвиток просторової тривимірної графіки, створення децентралізованих додатків, застосування віртуальних помічників.

Список використаних джерел

1. Web 3.0: що потрібно знати розробнику про інтернет майбутнього. URL: <https://web-academy.ua/blog/junior/web-3-0>
2. Веб технології: значення та браузері як ключовий елемент. *IT-рейтинг* України. URL: <https://it-rating.ua/technology/>
3. Горбик В. Web 3.0 - великий і жахливий. Що це, які платформи цієї концепції вже працюють і коли ж чекати його «пришестя». URL: <https://dev.ua/news/web-3-0>
4. Кільченко А. В., Поповський О. І., Тебенко О. В., Матросова Н. М. Базові поняття і терміни веб-технологій. К. : Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. 2014. 49 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/107151/1/%D0%91%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%86_%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%AF%D0%A2%D0%A2%D0%AF.pdf

5. Пацьора А. А/ Концептуальна модель представлення інфраструктури WEB 3.0 при опрацюванні предметно-орієнтованих сценаріїв. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки*. 2024. Том 35 (74). № 6 (Частина 2). DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-5941/2024.6.2/23>
6. Щедрина О. І., Агутін М. М. Інтернет-технології в бізнесі : навч. посіб. К. : вид-во КНЕУ, 2012. 303 с. URL: <https://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/02/SHHedrino-O.I.-Agutin-M.M.-Internet-tehnologiyi-v-biznesi.pdf>

WEB TECHNOLOGIES AND THE HISTORY OF THEIR DEVELOPMENT

Olefirenko N., Palchikov R.

Abstract. The article analyzes the concept of web technologies and reveals the specific features of web resources within the Web 1.0, Web 2.0, and Web 3.0 paradigms. It highlights the characteristics of Web 3.0 resources, including ubiquitous access to information regardless of time or device, the expansion of the Internet of Things, the integration of artificial intelligence, the use of augmented reality, the development of decentralized applications, and the incorporation of virtual assistants. The paper also outlines the technological solutions necessary for the functioning of modern web resources.

Keywords: web technologies; Web 3.0; website; web page; Internet.